

Número 2 | Octubre 2022

BIOTÁCORA

revista de biociencias

Día Internacional
Contra el Cambio
Climático

Svante Pääbo
Un Nobel para la Evolución

Dirección y Edición General

Mg. Sc. Mayra Mendoza Cerna
Blgo. Diego Orihuela Tacuri

Contenido y Redacción

Blga. Maria Suarez Poccorpachi
Lic. Claudia Acosta Abad
Lic. Rosmery Mena Leon
Bach. Luis Allcchahuaman Huauya
Bach. Yomira Sánchez Gonzales
Bach. Milagros Sánchez Yupari
Angie Espinoza Arias
Noelia Flores Mendoza

Corrección de Estilo

Blgo. Javier Castilla Sedano

Diseño y Diagramación

Ph.D. Diego Ugarte La Torre

Colaboradores

Bach. Gandhi Eulogio Castro
Eduardo Carrión

Imágenes

Robert Sieland: pág. 15
Formulaspy.com: pág. 14
Google (creative commons lincese): pág. 17
Pixabay: pág. 16
Unsplash: Portada, págs. 2, 4, 5, 6, 18, 19,
contraportada.

biotacorarevista@gmail.com

@biotacorarevista

@biotacora

@biotacorarevista

EDITORIAL

Biografía del Cambio Climático ¿Es algo alarmante?

Quizás muchos no sepamos con certeza en qué momento surgió esta suerte de ciencia nueva, que con el paso del tiempo ha venido calando en nuestra sociedad con la introducción de nuevos conceptos, pero existen algunos acontecimientos importantes que nos pueden ayudar a comprender mejor su origen. El término “cambio climático” fue utilizado por primera vez en 1975 por Wallace S. Broecker en un artículo que publicó en la revista Science, pero ya desde mediados del siglo XIX se advertía sobre la aparición de ciertos cambios naturales - y algunos no tan naturales - que empezaban a cambiar las condiciones ambientales de diversas regiones. Los investigadores refieren que el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la Tierra tendría como una de sus principales causas la Primera Revolución Industrial, que inició y se desarrolló entre los años 1760 y 1840. Con estos datos, al menos debe quedar claro que la preocupación de la generación millennial ante el cambio climático sí está bien justificada ¿cierto?

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define este fenómeno como “un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. En otras palabras, se trata de cambios en el clima cada vez más extremos, cuyos efectos se magnifican sobre las nuevas generaciones a consecuencia de la inacción de las antecesoras; así que, siguiendo esta tendencia, podemos estar seguros de que nuestros hijos y nietos no estarán muy contentos con lo problemas que les estamos heredando.

El cambio climático es muchas veces confundido con el “calentamiento global” o la “crisis climática”, y aunque se trata de conceptos muy relacionados entre sí, debe quedar claro que no se refieren a lo mismo. El calentamiento global es la consecuencia del aumento de la temperatura de la Tierra a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos los seres humanos, mientras que la crisis climática es un concepto de índole social que abarca tanto al cambio climático como al calentamiento global, y que busca transmitir ese sentido de urgencia que se requiere, elevando el tema a la categoría de alarmante.

Estimados lectores, no es necesario ser una persona altamente instruida en ciencias o conocer a fondo los diversos conceptos alrededor de este tema, para ser parte del cambio. Es a nuestra sociedad, a nuestra generación, a la que le toca afrontar las consecuencias más difíciles, y tenemos que hacerlo con inteligencia y creatividad para así construir un eficaz frente de lucha contra el avance repentino y acelerado del cambio climático. Léannos y conozcan un poco más de las investigaciones que se vienen realizando y las políticas que se aplican - o se intentan aplicar - en nuestro país, entérense del impacto que podría tener el uso de autos eléctricos, de cómo la crisis climática influye en nuestra salud mental, en nuestro bienestar social y cómo afecta a la biodiversidad y amenaza la vida en nuestro planeta. Este número está dedicado al “Día Internacional contra el Cambio Climático” que se celebra cada 24 de octubre. Sigamos difundiendo ciencia, no hay mejor arma que el conocimiento.

Mayra Mendoza

Diego Orihuela

Directores y Editores Generales

CONTENIDO

01

EDITORIAL

03

ACTUALIDAD

07

ENTREVISTA CENTRAL

11

TESISTAS EN CONCRETO

14

OPINIÓN

16

COMENTARIO

18

ARTÍCULO

20

OPORTUNIDADES

22

AMENIDADES

Cambio Climático

Algunas de sus Consecuencias

Por: Luis Allcchahuan, Javier Castilla & Rosmery Mena

INTRODUCCIÓN

Siempre que escuchamos la expresión cambio climático, nos viene a la mente una serie de imágenes alarmantes: olas de calor en ciudades alrededor del mundo, incendios forestales, deshielos de polos y glaciares, pérdida de hábitat, inundaciones, sequías, aumento en el nivel del mar que amenaza con desaparecer ciudades costeras, etc. El impacto del cambio climático es evidente no solo en los ecosistemas terrestres, sino también en la economía, salud, producción de alimentos, etc. Pero, ¿qué es el cambio climático? Podemos definirlo de manera sencilla como el cambio considerable en el patrón de temperaturas a nivel global. Existen muchas causas que posibilitan este cambio,

“Existen muchas causas que posibilitan este cambio, siendo una de ellas la emisión de gases de efecto invernadero.”

siendo una de ellas la emisión de gases de efecto invernadero (GHG por sus siglas en inglés), que tienen la capacidad de “atrapar” el calor e interferir en su disipación al exterior de la atmósfera. La continua emisión de estos gases (debido a la actividad humana) conduce a la aparición de peligros climáticos, cuyos ejemplos mencionamos al

inicio de este texto: calentamiento global, inundaciones, sequías, aumento en el nivel del mar, precipitaciones, ondas de calor e incendios. Mucho se ha escrito respecto a las consecuencias más llamativas del cambio climático. En este artículo, nos centraremos en dos consecuencias poco comentadas, pero que ponen en riesgo la salud de la humanidad y la diversidad biológica: el agravamiento de enfermedades patogénicas y la pérdida de bosques alrededor del mundo.

AGRAVAMIENTO DE ENFERMEDADES PATOGENICAS

Las enfermedades patogénicas (en este caso del ser humano) son aquellas que son causadas por algún otro organismo, generalmente microscópico: el patógeno (por ejemplo el dengue es causado por un virus; la malaria, por un protozoo). Resulta que tanto el *ciclo de vida* (el proceso de nacimiento, maduración y muerte) y el modo de transmisión de este patógeno están influenciados por el clima. Para entenderlo, podemos considerar la malaria. Esta enfermedad es causada por un protozoo (*Plasmodium*), transmitido por el mosquito *Anopheles* y afecta a diversas poblaciones humanas tanto en África como América (entre ellos nuestro país). La malaria está asociada a regiones tropicales

(cerca al ecuador) pues las temperaturas cálidas son las preferidas por los mosquitos que transportan este virus. El incremento de temperaturas tiene dos consecuencias: primero, el mosquito adopta nuevas zonas haciendo que se expanda su hábitat, y por lo tanto, expandiendo el área de la enfermedad. Segundo, las altas temperaturas también posibilitan una reproducción más rápida de este mosquito.

“¿Es la malaria la única enfermedad agravada por el cambio climático?”

¿Es la malaria la única enfermedad agravada por el cambio climático? ¿Cuántas más se ven agravadas por este cambio? Por sorprendente que parezca, no se había realizado un estudio como tal hasta este año. En un artículo de investigación publicado en la revista *Nature Climate Change* y liderado por el investigador Camilo Mora de la Universidad de Hawai, se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos de investigación que reporten enfermedades patogénicas agravadas (empeoradas) por 10 *peligros climáticos* influenciados por los GHG (calentamiento global, incremento del nivel del mar, sequías, ondas de calor, etc.). La lista de *enfermedades patogénicas* consideradas se obtuvieron de dos bases de datos autoritativas (CDC y GIDEON). La conclusión: de las 375 *enfermedades patogénicas* contenidas en estas bases de datos, más de la mitad (278) son agravadas. Aunque existen muchos factores que contribuyen al empeoramiento de alguna enfermedad infecciosa, las maneras mediante las cuales estas enfermedades resultan influenciadas por los peligros climáticos mencionados son 1) el acercamiento del patógeno a las personas o viceversa, 2) el favorecimiento de las

condiciones para la vida del patógeno en cuestión y 3) el debilitamiento de la población ante dichas enfermedades.

El citado trabajo concluye recordándonos un evento reciente: la pandemia del COVID-19. Esta enfermedad supuso un golpe a nivel social y económico para la humanidad y nos demostró lo vulnerables que somos ante el surgimiento y diseminación de una enfermedad infecciosa para la que no hay tratamiento. Dada la cantidad de enfermedades que pueden ser agravadas debido al *cambio climático*, acciones contra una de las principales causas, la emisión de gases de efecto invernadero, son prioritarias.

¿QUÉ OCURRE CON LOS BOSQUES?

Las olas de calor y las sequías (dos ejemplos de problemas climáticos) son cada vez más frecuentes debido al incremento de las temperaturas globales y afectan los bosques de manera directa e indirecta. Los daños directos sobre la planta afectan a sus procesos fisiológicos (la absorción de carbono, por ejemplo) y la formación de embolias, ocasionadas por la transpiración excesiva. Los daños indirectos, por otro lado, tienen repercusiones en otros organismos vivos (como el aumento de la población de insectos y hongos), que a su vez resultan en el declive de diferentes tipos de especies de árboles.

“El Amazonas también está sufriendo los impactos del cambio climático.”

Distintos bosques alrededor del mundo están siendo afectados por el cambio climático. En el Parque de Secuoyas (Estados Unidos), se registró una sequía severa que ocasionó mortalidad del 20% de los árboles. Los Bosques del Pino Silvestre (Alemania) tuvieron una tasa de mortalidad de diez veces. En Guanacaste (Costa Rica) se ha reportado mortalidad de los árboles ocasionado por sequías durante el fenómeno de Oscilación del Sur de El

Niño de 2015-2016. En los Bosques en Cataluña aproximadamente el 3% de la superficie forestal total fue afectada desde 2012 hasta 2020. El caso de Cataluña es interesante pues fue reportado que árboles resistentes a las sequías también son vulnerables ante el cambio climático. En los Bosques de Jarrah (Australia), los niveles de recuperación son más cortos de lo usual después de las sequías y olas de calor, debido al incremento de la temperatura media anual y la disminución de la precipitación anual. El Amazonas, el bosque tropical más grande del mundo y cuya extensión incluye gran parte de nuestro país, también está sufriendo los impactos del cambio climático. Recientemente, se ha demostrado la pérdida de la resiliencia (capacidad de adaptación) de los bosques amazónicos debido al calentamiento global y a la actividad antropogénica.

¿Qué podemos hacer?

¿Podemos contribuir a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero? Sí. Caminar, usar bicicleta o el transporte público en lugar de un auto propio, limitar la antigüedad de los vehículos y restricciones en la circulación vehicular (racionalización del sistema de transporte urbano) permiten la reducción de contaminantes locales. A largo plazo, se puede incentivar el uso de

vehículos de cero emisión de gases (eléctricos o hidrógeno). Desde nuestros hogares y trabajos podemos contribuir y motivar el reciclaje: papeles, cartones, envases de vidrio, latas y toda clase de plásticos. Desenchufar todos los dispositivos eléctricos que no usamos (éstos siguen consumiendo electricidad), cambiar los focos incandescentes por focos ahorradores, etc. conllevarán al ahorro energético.

Para finalizar, comentaremos algunas políticas que se están aplicando en nuestro país. En 2014, el Ministerio del Ambiente aprobó la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INFOCARBONO), que recopila información de emisión y absorción de gases de efecto invernadero. La Huella de Carbono Perú mide la contribución a la emisión de entidades tanto públicas como privadas. Ambas forman parte de las herramientas del Sistema de Monitoreo de las Medidas de Adaptación y Mitigación del Perú (SIMOM), que reporta el avance de los desafíos climáticos. Las entidades que elaboran los Reportes Anuales de Gases de Efecto Invernadero, en el marco del INFOCARBONO son el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de la Producción, entre otros. En 2018 se aprobó la Ley N° 30754 - Ley Marco sobre Cambio Climático (LMCC) y en 2019 se aprobó el reglamento correspondiente. Dicha ley permitirá el desarrollo sostenible de nuestro país con baja emisión de GHGs, y una gestión eficiente de los riesgos.

En 2020, el Ministerio de Ambiente (MINAM) junto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) iniciaron Dialo-

guemos, un proceso participativo que cuenta con la colaboración de instituciones y organizaciones privadas y públicas, cuyo aporte de metodologías y propuestas busca la medición del impacto del cambio climático. Uno de los procesos denominado Diálogos sobre bosques y Cambio Climático, se está desarrollando en los bosques de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de ocho regiones del país y busca obtener “información histórica que permita valorar el impacto del cambio climático sobre los bosques y la dinámica de cambio de las especies que los habitan” (sic.). Dicha información permitirá establecer y mejorar planes de manejo y garantizar el uso sostenible de bienes y servicios que los bosques nos proporcionan.

Ya sea desde un cambio en nuestro estilo de vida (el cual nos compromete a acciones concretas para evitar un daño mayor al sistema climático y a generar conciencia en la población) o políticas de estado, incorporar el concepto de cambio climático en la planificación y desarrollo a nivel local, sectorial y nacional, nos permitirá contribuir a la protección del planeta, su diversidad y su futuro. De nosotros depende.

Referencias

- 🌐 [El estudio científico del cambio climático en Chile: espacio local y fenómeno global.](#)
- 🌐 [Climate Change risks to global forest health: emergence of unexpected events of elevated tree mortality worldwide.](#)
- 🌐 [Cambio Climático y desarrollo sostenible en el Perú.](#)
- 🌐 [Over half of known human pathogenic diseases can be aggravated by climate change.](#)
- 🌐 [Perú medirá impacto del cambio climático con monitoreo de bosques.](#)

Daniel Martínez, Ph.D.

En esta oportunidad entrevistamos al **PhD. Daniel Martínez**, físico cubano que viene realizando investigaciones en Perú desde hace varios años. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (**INAIGEM**).

¿En qué universidad(es) realizó sus estudios?

Estudié la licenciatura en Física en la Universidad de La Habana, el año 1976. Posteriormente, obtuve el Doctorado en la Academia de Ciencias de Cuba, aunque defendí la tesis en la Universidad de La Habana.

¿Qué lo impulsó a estudiar la carrera de Física?

Al inicio no tenía una orientación clara de lo que quería estudiar. A mí me gustaban mucho las matemáticas, porque involucran fórmulas y teoremas, pero sentí que no era suficiente, faltaba algo. Poco después descubrí que la Física permite aplicar las matemáticas a una realidad tangible y fue entonces que me decidí por esta ciencia.

Si no hubiera sido científico, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse?

Esta pregunta me la hice muchas veces y creo que me hubiera gustado estudiar lenguas extranjeras. Disfruto mucho al leer los textos en su idioma original. A lo largo de mi vida tuve la oportunidad de practicar mucho el inglés, ruso e italiano, ya que pude viajar a esos países. También tuve la oportunidad de aprender portugués, pero como no lo practico mucho aún no es tan fluido. Además, manejo un poco de francés, aunque me va mejor leyéndolo que hablándolo.

¿Tiene alguna anécdota graciosa de cuando era estudiante?

Mientras estudiaba la carrera fui muy conocido por ser estudioso, nunca suspendí ninguna materia; sin embargo, en cierto momento decidí llevar un taller de cine que me gustó mucho e hizo que descuidara un poco los estudios. Recuerdo mucho un examen de mecánica clásica para el que no tuve tiempo suficiente de practicar los ejercicios. Pese a conocer toda la teoría, dado que no practiqué las fórmulas y resolución de problemas, me resultó muy complicado resolver la única pregunta práctica del examen. Fui el último que se quedó tratando de resolver el examen, en esos momentos me sentí perdido, acongojado, pero al final se me ocurrió resolverlo a partir de los fundamentos teóricos que había leído. Todos afuera esperaban para enterarse si había aprobado el examen o no.

¿Quién considera que ha sido su mentor?

Durante el doctorado no tuve un tutor o asesor, hice casi todo de manera independiente. Trabajé con unos amigos en el tema de física y siembra de nubes, supervisados por un grupo de científicos rusos que colaboraban con Cuba. Dos de estos colegas me enseñaron mucho sobre modelos numéricos y procesamiento de datos, por eso hasta hoy los recuerdo con afecto pese a que ya no están con nosotros.

¿Hubo algún momento tan difícil que lo haya llevado a replantear su carrera como científico? ¿Cómo logró superarlo?

La vida de un científico en un país del Tercer Mundo es difícil, pero uno tiene que afrontar los diversos problemas con versatilidad. Para poder iniciarme en el campo de investigación de Física Teórica, decidí empezar haciendo docencia para luego lograr investigar; sin embargo, en medio de este proceso me enteré de un gran proyecto de investigación soviético-cubano que trataba sobre la siembra de nubes. Una vez que me uní al proyecto me resultó difícil integrarme en este campo, porque prácticamente todos los temas eran nuevos para mí, así que tuve que empezar prácticamente desde cero. Estudié con libros y artículos, casi de manera autodidacta, ya que siempre contaba con la ayuda de los científicos rusos y cubanos. El cambio de especialidad fue duro y hasta problemático. Cuando la URSS decae y Cuba entra en crisis, el proyecto tuvo que terminar, así que yo tuve que reformular mi línea de investigación: empecé con el estudio de modelos numéricos en simulación de tormentas y luego en modelos de remodelación climática. Otro momento muy difícil y estresante fue cuando me propusieron como autor líder del Programa Internacional de Cambio Climático (IPCC). Yo no me consideraba a la altura de esta enorme responsabilidad, pero la acepté y, desde el 2018 hasta el 2020, fueron años de arduo trabajo, teniendo en cuenta que en 2017 ya había empezado a trabajar en Perú, realizando investigaciones en física y microfísica de precipitaciones. El trabajo paralelo en ambos países, Cuba y Perú, me generó una gigantesca carga de trabajo; pero al final logré completar los objetivos planteados, el informe de la IPCC se concluyó en agosto del año pasado (2021) y me trajo muchísima satisfacción.

¿Qué lo motivó a involucrarse en el estudio de la meteorología?

Recuerdo que tenía un amigo al que le gustaba mucho la meteorología, y yo solía burlarme de él por ese motivo, sin saber lo que pasaría después. Luego de más de 4 años dedicado a la docencia, un amigo me comentó que estaban buscando investigadores para realizar trabajos de laboratorio. La idea de hacer experimentación me atrajo mucho, así que me aventuré a entrar. Asistí a la entrevista y, una vez aceptado, los trabajos iniciaron rápidamente. Recuerdo que empezamos con el equipamiento de un avión para los estudios meteorológicos, lo que fue una gran experiencia a nivel de investigación que trajo consigo mucho aprendizaje. Por otro lado, más allá del trabajo y la investigación, también me divertí mucho con el equipo en charlas y reuniones de camaradería.

¿De qué manera contribuye la meteorología al estudio y comprensión del cambio climático?

La Meteorología, como ciencia derivada de la Física, es la ciencia central del cambio climático, ya que el clima puede ser entendido como la situación meteorológica de un lugar vista a largo plazo. Los modelos climáticos que se usan son los mismos que sirven para el pronóstico del tiempo, son las mismas ecuaciones. Así, la Meteorología es, si no la ciencia más importante, una de las más importantes en el estudio de este fenómeno. A ella podríamos sumarle otras ciencias, por ejemplo, la Química y también la Biología, ya que muchos procesos biológicos se relacionan con el efecto invernadero.

¿Cuál ha sido el último proyecto en el que ha estado trabajando?

El último proyecto ya finalizado fue realizado en el marco del Programa MAGNET, cuyo objetivo es traer investigadores extranjeros y peruanos que residan en el extranjero para que puedan hacer ciencia en el Perú. Fue así que empecé a trabajar en este país. De entre muchos proyectos concursantes, nuestro equipo fue uno de los elegidos para recibir un financiamiento semilla. Una amiga y colega peruana, investigadora de gran prestigio y hoy Viceministra de Medio Ambiente, la Dra. Fey Yamina Silva, estuvo coordinando el proyecto. El tema de estudio fue la física y microfísica de las precipitaciones en el Valle del Mantaro y yo me incorporé como investigador Senior. Sucede que, aunque no sea usual pensar en ello, realmente las lluvias están compuestas por una distribución de partículas de distintas características, por ejemplo, la nieve, el granizo, las gotas que pueden ser más grandes o más pequeñas...y todo este sistema es estudiado por la física de nubes y precipitaciones. Ya en el proyecto, toda mi formación como experimentador y modelador me permitió desarrollarlo y concluirlo con éxito. En este proyecto participaron científicos de Cuba, India y Perú y, más allá del objetivo principal de la investigación, también se pudo realizar estudios adicionales de observación meteorológica multidisciplinaria, lo que nos permitió obtener mucha información que fue analizada y publicada. Uno de los ejemplos de la aplicación práctica del conocimiento de la microestructura de la lluvia es que las gotas grandes producen mayor erosión que las gotas pequeñas, causando efectos mecánicos distintos y ello tiene implicaciones, por ejemplo, en la arquitectura o en la prevención de huaycos.

“Actualmente, estoy trabajando en un nuevo proyecto Emblemático del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), en el que estamos estudiando el impacto del carbono negro en los glaciares. El carbono negro forma parte de partículas de aerosol y es capaz de absorber de luz solar y convertirla en calor. Al depositarse en los glaciares hace que estos se calienten aún más y su derretimiento se acelere, lo que aumenta la magnitud del impacto en los recursos hídricos y la generación de desastres de origen glaciar”.

¿Cuál considera que ha sido su mayor aporte como científico, hasta el momento?

En Cuba logré consolidar un programa exitoso de siembra y física de nubes que duró muchos años, donde se estudiaba la aplicación de métodos de sembrado de nubes para producir precipitaciones, algo muy importante para Cuba ya que hay períodos de sequías fuertes. La activación del programa siempre ha dependido de la situación económica del gobierno, en los últimos años se ha intentado reactivar el programa en varias ocasiones, pero no ha sido posible. Otro aporte modesto pero importante fue la introducción del modelamiento climático regional en Cuba, que realicé en colaboración con científicos italianos y otros científicos cubanos y caribeños. Con todo esto, el equipo de Meteorología de Cuba se convirtió en el más fuerte del Caribe. También considero un gran aporte mi participación como autor líder de uno de los capítulos del Sexto Informe del Grupo I del IPCC.

“... los científicos le estamos pidiendo a la humanidad vivir de otra manera ...”

¿Qué puede hacer la población en general para contribuir a la lucha contra el cambio climático?

El cambio climático se produce por un desequilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero. El aumento de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera ha hecho que esta se caliente y ya se ha demostrado que este fenómeno tiene relación con la actividad humana. La temperatura y la concentración de CO₂ se han disparado y lo que debemos hacer es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO₂ y el metano, que se produce por la actividad agrícola y ganadera. La única solución es cambiar nuestra forma de vida, los científicos le estamos pidiendo a la humanidad vivir de otra manera. No usemos los vehículos para evitar caminar algunas cuadras, disminuyamos el número de vehículos a combustión, usemos bicicletas o autos eléctricos. El Estado debe garantizar una infraestructura adecuada para que los autos eléctricos sean viables en nuestro país. Tenemos que utilizar la menor cantidad de energía posible, ya que esta es generada en muchos casos por plantas termoeléctricas que generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero, por suerte en Perú no hay muchas de estas plantas ya que son más comunes las hidroeléctricas. También tiene que disminuir la producción de carne vacuna para poder controlar las emisiones de gas metano. En Perú es muy importante que se disminuya las emisiones de carbono negro, que se produce en los vehículos de combustión interna, pero también en los incendios forestales que muchas veces son ocasionados por negligencia humana y también por la costumbre de quemar vegetación en zonas de cultivo, que generalmente son lugares cercanos a glaciares. Finalmente, tenemos que preservar los árboles, cuidar la Amazonía, ya que la vegetación secuestra el CO₂ atmosférico para hacerlo parte de su estructura. Los árboles son nuestros aliados en la lucha contra el cambio climático.

“El Estado debe garantizar una infraestructura adecuada para que los autos eléctricos sean viables en nuestro país.”

¿Cuáles son las principales amenazas del cambio climático a los distintos ecosistemas andinos y/o caribeños?

En cuanto a sistemas andinos, definitivamente la principal amenaza es el derretimiento de los glaciares, porque puede traer consigo diversas consecuencias negativas como accidentes catastróficos por el desborde de lagunas. Debajo de los glaciares suelen encontrarse acumulaciones de agua en forma de lagunas. El derretimiento de parte del glaciar puede ocasionar el desprendimiento de grandes masas de hielo, que al caer en las lagunas pueden provocar aludes, como el que ocurrió en Yungay en 1970, asociado a un terremoto de gran magnitud. Otro problema que se puede producir es, por lo contrario, la disminución del volumen de agua de estas lagunas, debido a la falta de hielo en los glaciares. Esto ocasiona un déficit de recursos hídricos para las comunidades cercanas, un problema que se hará más evidente a largo plazo. También está el riesgo de la acidificación de lagunas ya que, debido al derretimiento del glaciar, los metales presentes en las rocas que están debajo de este contaminan el agua que es arrastrada hacia las lagunas, haciendo que su acidez aumente y pudiendo dejarlas inservibles para su aprovechamiento. Otras amenazas tienen que ver con la extinción de especies animales y vegetales, el aumento de sequías en los valles andinos y los cambios de temperatura. El cambio de las condiciones meteorológicas afecta a la vida en general.

“Los árboles son nuestros aliados en la lucha contra el cambio climático.”

¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren estudiar una carrera de ciencias, pero aún están indecisos?

A los jóvenes les aconsejaría que, si realmente sienten gusto por la ciencia, dejen de lado las dudas o temores y la estudien. Las ciencias puras o básicas son bellas ya que nos permiten profundizar en los procesos y fenómenos y desde esa perspectiva conocer el mundo. Pienso que la Física nos hace profundizar tanto que muchas veces nos encontramos al borde de la Filosofía. Las ciencias básicas nos hacen razonar mucho para poder entender los fenómenos y a menudo será necesario trabajar de manera multidisciplinaria, vinculando conocimientos de ciencias distintas como la Biología, Química y Física. Si realmente les gusta la ciencia, no lo piensen más.

Rosita Tanyelisbeth Castillo Rogel

Rosita Tanyelisbeth Castillo Rogel tiene 28 años, es bióloga y tiene una Maestría en Ciencias con mención en Biotecnología Molecular. Fue integrante de un proyecto de investigación “Biotecnología molecular aplicada a la biorremediación de mercurio” que logró obtener el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg 2020 en la categoría de conocimiento ambiental.

Nos cuenta que desde muy temprana edad sentía curiosidad por la investigación y que sus años escolares fueron fundamentales en la decisión de su ruta profesional, ya que sus maestros le inculcaron el amor a la ciencia. Siempre fue consciente de la importancia del estudio como herramienta para la solución de problemas, motivo por el cual (y ya desde su preparación preuniversitaria) se decantó por la Biología enfocada al tema ambiental. Rosita realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Piura, y luego la Universidad Nacional de Tumbes le abrió las puertas para continuar su especialización mediante el estudio de una Maestría, que de la mano con la empresa Incabiotec, impulsaba proyectos de estudio en temáticas como la biorremediación en hidrocarburos.

La parte experimental de su tesis consistió en 3 etapas. Primero, identificó comunidades bacterianas que estaban presentes en relaves mineros y aguas de las pozas contaminadas con mercurio, extrajo su ADN total y mediante Secuenciación de Nueva Generación (NGS) identificó los tipos de bacterias presentes y compararlas con aquellas que se encontraban en lugares no afectados.

Segundo, utilizó medios selectivos suplementados con mercurio para identificar bacterias que sobreviven o son resistentes al contaminante. Luego, mediante técnicas especializadas de biología molecular, discriminó aquellas que expresaban cierto tipo de proteínas, como Mer A y B.

Como última etapa, realizó un estudio de bio-volatilización en el que usó rollos fotográficos antiguos -que contienen haluros de plata- los cuales generan manchas cuando hay mercurio liberado en el medio, lo cual evidencia la eliminación del mismo. Este proceso de volatilización se fundamenta en la captación del metilmercurio por las bacterias, las cuales convierten al mercurio a su estado elemental.

“Esta línea de investigación aún tiene mucho potencial, ya que las bacterias se pueden unir a filtros como el carbón activado, piedras pómez u otro medio de fijación. Al colocar estos filtros en cuerpos de agua contaminados, se pueden eliminar las trazas de mercurio, generando un impacto positivo en el medio ambiente”.

Rosita nos comenta que uno de los aspectos más importantes de su trabajo de investigación es el impacto sobre la percepción general que se tiene de la minería, cambiando la frase de “NO A LA MINERÍA” por “SÍ A LA MINERÍA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE”. No debemos olvidar que nuestro país es exportador de oro, líder a nivel mundial, y que trabajos como los de Rosita que buscan y proponen soluciones fáciles y sustentadas en ciencias, aportan conocimientos e ideas sobre la descontaminación de cuerpos de agua contaminados por metales.

A Rosita le gusta trabajar con niños y disfruta mucho sus momentos como catequista de primera comunión. Aconseja a todas las personas que piensen dedicar su vida a la ciencia que hagan de la lectura un hábito diario, que busquen información sobre el tema que más les interese y que busquen relacionarse con las personas que trabajan en su rubro de interés. Además, menciona la importancia de nunca rendirse, ya que al hacer trabajos de investigación uno no siempre logra sus resultados rápidamente.

Yanira Elizabett Cruz Otiniano

Yanira tiene 25 años, es Bachiller de la carrera de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Nacional de Trujillo y se encuentra desarrollando su tesis para optar por el título de Ingeniera Agrónoma en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de su casa de estudios.

Nos cuenta que cuando terminó el colegio tenía dudas acerca de qué estudiar, pero su arraigo con la naturaleza la ayudó a inclinarse por la Agronomía. Yanira aprovechó sus estudios universitarios para involucrarse en diversas áreas de especialización, buscando su orientación específica dentro de la carrera (realizó prácticas en laboratorios de sanidad y mejoramiento) hasta que se topó con la Biotecnología Vegetal y se dio cuenta que la micropropagación era lo que más le gustaba.

El objetivo principal de su investigación es desarrollar un protocolo para la micropropagación in vitro del cultivo de frambuesa a partir de sus meristemos apicales.

Tras consultar con docentes especialistas sobre alguna especie en la que podía enfocarse - tenía en mente varias opciones: el palto, plantas ornamentales y frambuesa -, recibió el consejo de adentrarse en la micropropagación de frambuesa pues este cultivo tiene un mercado emergente. Es así que el objetivo principal de su investigación es desarrollar un protocolo para la micropropagación in vitro del cultivo de frambuesa a partir de sus meristemos apicales. Durante el desarrollo del protocolo, Yanira superó varios obstáculos; por ejemplo, no le fue fácil realizar algunos ensayos, en parte debido a la falta de experiencia. Ahora que ya se encuentra en la fase de recolección de datos, tales dificultades han pasado a ser anécdotas. El aporte de la tesis de Yanira no solo beneficia a la comunidad, que podrá obtener de manera más sencilla plantas de frambuesa de buena calidad y producción, sino que también contribuye a mejorar metodologías, pues busca lo mejor de diversos protocolos para su investigación científica.

En paralelo a sus investigaciones, Yanira ha participado del voluntariado "Ciencia en Quechua" y actualmente es miembro activa de un Journal Club en la UNMSM. Uno de sus más grandes sueños es tener su propio laboratorio de cultivos vegetales in vitro y obtener una beca para realizar estudios en el extranjero.

Walter Martín Leyva Molina

Walter Martín Leyva Molina tiene 34 años, es licenciado en Física y posee una maestría en Física con mención en Geofísica. Recuerda que cuando estudiaba en el colegio le gustaba participar en las Ferias de Ciencias, y el presentar proyectos científicos despertó su interés por investigar. Durante la secundaria le atrajeron los temas de cálculo y el diseño, motivo por el cual tuvo en mente estudiar Ingeniería Civil o Física luego de finalizar el colegio. Hoy en día, a pesar de ser un excelente Físico, Martín aún no ha descartado poder estudiar Ingeniería Civil.

Obtuvo el título de Maestría en Física en la UNMSM, siendo becario de un proyecto Cátedra de CONCYTEC enfocado en el análisis de los procesos de sequías, y formando parte de un proyecto PEER con fondos de EE.UU. a través de la USAID (U.S. Agency for International Development), este último con el objetivo de caracterizar las cabeceras de las cuencas andinas. Aunque la base operativa de su tesis fue el Laboratorio de Teledetección (LABTEL) de la Facultad de Ciencias Físicas, debido a la naturaleza de sus estudios pasó mucho tiempo en múltiples salidas de campo a más de 3.000 m.s.n.m. La historia de cómo se involucró en dichos proyectos comienza en el pregrado donde Martín pudo interactuar con diferentes investigadores destacados, como el Dr. Ángel Bustamante y el Dr. Bram Willems. Este último le recomendó iniciar sus estudios de maestría tras finalizar la carrera. Es así que pudo formar parte del equipo de tesis-tas del LABTEL.

La tesis de Martín tuvo como objetivo desarrollar una metodología basada en tecnologías de teledetección para identificar humedales altoandinos en la cuenca de Chancay – Lambayeque, al norte del Perú.

Se enfocó en el análisis de ecosistemas, siendo su principal interés el estudio de los distintos procesos físicos que ocu-

rren en dicha zona, así como las herramientas que pueden utilizarse para describirlos y caracterizarlos. El trabajo de investigación fue interdisciplinario y gracias a ello logró familiarizarse con nuevas metodologías y conocimientos de áreas como la Geología, Biología y Física. Considera que el impacto de su investigación puede ser visto en distintos niveles: primero, provee una herramienta que permite realizar análisis sobre los ecosistemas de montaña del norte peruano, lo que es importante porque permite saber la cantidad y extensión de estos, determinar su importancia y valorar los servicios que proveen a la comunidad; segundo, la generación de conocimientos alimenta otros proyectos que, a mediano y largo plazo, permitirán entender mejor los ecosistemas altoandinos.

Martín confiesa que hubo diversos retos a lo largo del desarrollo de su investigación, entre ellos el conocer a detalle el objeto de estudio y las herramientas de análisis más adecuadas para abordarlo, a lo que llama exploración conceptual. Otro desafío fue el procesamiento de datos, que en este caso necesitó de una planificación estratégica puesto que dependía del trabajo en campo que presentaba muchos riesgos. Además, al tratarse de un estudio interdisciplinario, las discusiones con otros científicos no siempre eran fáciles de sobrellevar, por el distinto “lenguaje” que cada uno manejaba. Un último desafío surgido tras finalizar la investigación fue dar a conocer su tesis a los tomadores de decisiones, hacerla lucir atractiva y no muy compleja para que puedan entenderla y aplicarla.

Más allá de los estudios y la investigación, Martín nos cuenta que siempre estuvo inmerso en el deporte, tanto el fútbol como el básquet, que es su pasión. Siente que estas actividades le han dado fuerzas para continuar haciendo ciencia y superar las adversidades. Además del deporte, también disfruta mucho de pasar tiempo con sus amigos y su familia, que son su espacio de relajación y calma.

Actualmente Martín trabaja como Asesor de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), donde pone en práctica todo lo que aprendió durante sus estudios de pre y posgrado, para solucionar problemas de la sociedad y el ambiente. La labor que realiza junto a su equipo es discutida en instituciones nacionales e internacionales, siendo la base para tomar decisiones clave para el cuidado de los ecosistemas altoandinos y el desarrollo sostenible de las comunidades.

¿Quién paga el pato de los vehículos eléctricos?

Por: Claudia Acosta

Los autos eléctricos chinos más baratos cuestan a partir de 8.000 USD, mientras que marcas como Suzuki empiezan en 18.000 USD y otras, como Hyundai, bordean los 38.000 USD. Las baterías de estos carros son de litio así que si vamos a reemplazar los autos a gasolina por carros eléctricos, el mundo va a necesitar litio en cantidades nunca antes demandadas.

Ejecutivos revelan auto de carreras eléctrico en la COP 26.

El desarrollo industrial de nuevos usos para el petróleo nos permitió crear marcapasos que salvan vidas, carros y aviones que acortan todas las distancias, y una cantidad infinita de bolsas de plástico que adornan las ciudades. El cambio de fuentes de energía es conocido como transición energética, y pasar del petróleo al litio puede traer un sinnúmero de nuevas tecnologías y tensiones, por lo que tenemos que prestar mucha atención al lado turbio del extractivismo.

Entonces, ¿cuánto cuesta en realidad un auto eléctrico?

Mínimo 8.000 dólares y un golpe de estado en algún país pobre.

Las pugnas entre los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y Alemania (por mencionar unos pocos) por el control de los suministros petroleros han sido motivo de guerras en Medio Oriente desde finales del siglo XIX y con mayor intensidad a lo largo de todo el siglo XX. Además de las pérdidas humanas, la explotación petrolera ha causado ya varias catástrofes ambientales como el derrame del Golfo de México (México, 2010) y el de La Pampilla (Lima, 2021), además de constantes y frecuentes derrames en múltiples ríos de la Amazonía. Territorios ricos en recursos y gobernados por estados débiles quedan condenados a la miseria que genera el modelo extractivista orientado a generar beneficios para los países del norte global.

Han pasado un máximo de dos meses desde el último derrame de petróleo en la Amazonía, no importa cuándo leas esto...

Puede que el litio sea el futuro de la industria automovilística, pero es ya el presente de tensiones geopolíticas. China es el mayor productor mundial de autos eléctricos y Bolivia tiene las reservas de litio en salmueras más grandes del mundo. A inicios del 2019 negociaron la industrialización del litio boliviano, y a finales de ese año, Bolivia sufrió un golpe de estado. Detrás del golpe había muchos intereses, incluyendo los de empresas británicas interesadas en el uso del litio y asesoradas por ex-agentes de la CIA. Al petróleo le decían “oro negro” y al litio lo han apodado el “oro blanco”.

El salar de Uyuni, en Bolivia, es la mayor reserva de litio en el mundo.

La narrativa de usar autos eléctricos enfatiza las emisiones que se producen por el consumo de petróleo a escala individual e invisibiliza los efectos ambientales nocivos que genera la extracción de petróleo a escala industrial. Reemplazar el petróleo por litio no cuestiona la estructura política y económica que ha generado la crisis social y climática en la que vivimos.

Pasar del petróleo al litio puede ser una forma de cambiar todo para que al final **no cambie nada, nos toca mirar el futuro con optimismo y el presente con un ojo crítico.**

Para saber más...

[¿Para quién es la energía, para quienes es el futuro?](#)

Referencias

[Autos eléctricos: ¿cuánto cuesta el modelo más barato del mundo?](#)

[7 autos eléctricos disponibles en Perú: ¿cuánto cuestan?](#)

[Detrás del Golpe: la industrialización del litio en Bolivia](#)

[Intereses británicos en el litio boliviano \(nota en inglés\)](#)

Un Nobel para la Evolución

El triunfo del ADN antiguo

Por: Diego Orihuela

En una cueva del actual territorio de Asturias (España), hace aproximadamente 50.000 años, un grupo de homínidos terminaba de alimentarse, dejando a un lado los huesos de su presa. Estos restos no pertenecían a un ave, a un lobo o un pez. Acababan de comerse a un individuo de su propia especie, a uno de los suyos: eran caníbales. Este pequeño relato, que podría haber sido sacado de algún cuento o novela de ciencia ficción, puede parecer hasta cierto punto irrelevante. Sin embargo, un escenario muy similar es el que permitió, miles de años después, que el ADN del homínido devorado pueda ser recuperado, aislado y secuenciado por un grupo de investigadores liderados por el Dr. Svante Pääbo, a quien acaban de otorgarle el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2022 debido a este sobresaliente logro.

El Dr. Pääbo siempre estuvo obsesionado con el estudio de restos humanos antiguos, para ser precisos, estaba encantado con el estudio de las momias de Egipto. Este enorme interés lo motivó a lo largo de su vida académica y le llevó a convertirse en uno de los fundadores e impulsor de una nueva disciplina: la Paleogenómica, o el estudio del ADN antiguo. Como todos sabemos, la materia muerta se degrada con el correr del tiempo, modificándose su composición de manera radical. Esto mismo sucede con las moléculas de ADN que con los años, siglos y milenios, experimentan modificaciones químicas y roturas quedando convertidas en millones de fragmentos que, además, se mezclan con los del ADN de otros seres vivos como microorganismos o humanos. Para ilustrar mejor esta situación, imaginen un enorme libro que es cortado en miles de retazos y luego estos, mezclados con fragmentos de otros cientos de libros distintos. ¿Se animaría a reconstruir el libro? Sin duda sería muy osado si acepta el reto y no tiene alguna estrategia inteligente. Entonces, ¿cómo lograr reconstruir un ADN tan degradado y contaminado? Evidentemente, la tarea fue ardua y tomó varios años. Se tuvo que recurrir a las mejores mentes y estrategias, contar con el apoyo de investigadores especializados en distintas áreas, cuyos conocimientos fueron sumando a la causa. Finalmente, el grupo liderado por el Dr. Pääbo obtuvo la secuencia del genoma del *Homo neanderthalensis*, el humano de Neanderthal, uno de nuestros antepasados más próximos y cuyo aporte a nuestra especie se resume en un 2% de ADN que hemos heredado de ellos.

La Paleogenómica representa un triunfo frente a los enormes retos metodológicos que fueron resueltos con genialidad y perseverancia. También es un triunfo de la interdisciplinariedad, ya que agrupa los conocimientos de campos diversos como la Paleontología, la Arqueología y la Biología Molecular. La Paleogenómica es lo más cercano a una máquina del tiempo actual ya que nos permite viajar al pasado y extraer

gran cantidad de información, la misma que puede ser utilizada para entender y explicar mejor la naturaleza actual de las especies, entre ellas la nuestra. Gracias a esta nueva disciplina, se lograron hallazgos impactantes y de importancia histórica, evolutiva y médica: el descubrimiento de un nuevo grupo de homínidos denominados Denisovanos, la explicación de ciertos caracteres presentes en las personas de hoy y que derivan de genes neandertales y denisovanos (por ejemplo, la mejor resistencia a ambientes de altura y la mayor o menor respuesta inmune) y la conclusión de que el *Homo sapiens*, *Homo neanderthalensis* y denisovanos no solo compartieron y compitieron por el espacio, sino también pudieron comprenderse de manera más íntima y tener descendencia, descendencia que somos todos nosotros.

“Sus descubrimientos son y seguirán siendo de mucha importancia para el desarrollo de mejores métodos de estudio de ADN antiguo”

Sin lugar a dudas, el Dr. Svante Pääbo ha cambiado paradigmas en el campo de la evolución humana. Sus descubrimientos son y seguirán siendo de mucha importancia para el desarrollo de mejores métodos de estudio de ADN antiguo, para el mejor entendimiento de la evolución a nivel genético y genómico, y para estar más cerca de responder aquellas viejas preguntas que siempre han rondado nuestra mente: ¿de dónde venimos? y ¿qué nos hace realmente humanos?

Para saber más...

 [Complete Neanderthal Genome Sequenced](#)

 [Neandertal and Denisovan DNA from Pleistocene sediments](#)

Cambio Climático y Salud Mental

Por: Angie Espinoza & Maria Suarez

Hace décadas que venimos escuchando sobre el cambio climático, sus efectos en el medio ambiente y lo que le depara a nuestro planeta Tierra en el futuro. Sin embargo, este fenómeno no solo afecta a nuestros ecosistemas, sino también a un aspecto de nuestras vidas al que aún no se le ha dado la importancia debida, como es la SALUD MENTAL.

Investigaciones recientes han documentado el efecto del cambio climático en nuestras emociones. Las investigaciones se han enfocado en la percepción de las poblaciones sobre este suceso, las formas de comunicarnos con respecto al cambio climático, la actitud frente a este fenómeno y las acciones que conllevan a un comportamiento más sostenible frente al cambio climático. Se ha observado, por ejemplo, que los desastres naturales pueden generar depresión en ciertas personas, que podemos vernos afectados por cambios lentos como el incremento de la temperatura ambiental que reduce la calidad del aire y que el aire contaminado puede tener efectos dañinos a corto y largo plazo en la salud mental.

“La preocupación generada por el cambio climático es lo que denominamos ansiedad climática.”

Experimentar el cambio climático causa una amplia gama de emociones y estados humanos negativos. La preocupación generada por el cambio climático es lo que denominamos ansiedad climática. Esta condición se debe, en parte, a cómo la sociedad está enfocándose en el problema y las acciones o inacción de la que es responsable. La ansiedad climática puede generar un incremento de la violencia, aumentar sentimientos y emociones como el miedo, enojo y desesperación. A su vez, puede conducir a la disminución de nuestra capacidad de resolver problemas y tomar decisiones. En un estudio reciente de alcance global destinado a medir la ansiedad climática y determinar en qué medida afecta a la salud mental, se descubrió que la población joven tenía altos niveles de ansiedad y angustia relacionados a la situación climática. Sorprendentemente, las evidencias sostienen que las respuestas emocionales al cambio climático pueden ser distintas dependiendo del grupo poblacional. Esto se atribuye al hecho de que ciertos grupos se encuentran en zonas geográficas más vulnerables, sin acceso a recursos o información.

Las generaciones millennial y Z (a las que muchos pertenecemos) han crecido en una época en la que la humanidad empezaba a darse cuenta del impacto que nuestras acciones estaban teniendo sobre el medio ambiente. Esto explica la aparición de múltiples movimientos juveniles con posiciones firmes frente al cambio climático, de ONGs que buscan concientizar a la población sobre este fenómeno y de oleadas de información y mensajes de concientización a través de las redes sociales (que son la base de la comunicación digital y fácilmente llegan a distintos rincones del mundo). También se han desarrollado herramientas útiles como la Escala de la ansiedad climática (CAS), que es un cuestionario de autoinformes (aún se están realizando los estudios de validación y confiabilidad de este test en diferentes partes del mundo). Es evidente que muchos jóvenes ya no tienen como meta de vida el tener descendencia, no solo por el nivel de educación adquirido o las metas profesionales que se plantean, sino también por la incertidumbre del futuro de la humanidad debido al cambio climático, lo que conlleva a una preocupación y afecta la salud mental.

Todo parece indicar que este es uno de aquellos casos en los que la complejidad de un fenómeno es tan grande que no somos capaces de ver sus consecuencias en nuestro día a día. ¿Cuántos suicidios, crisis de ansiedad o episodios de violencia social podríamos evitar si nos decidimos a cuidar los bosques y liberar menos carbono a la atmósfera? Quizás aún no sea tan tarde para averiguarlo.

Referencias

- [Climate anxiety: Psychological responses to climate change.](#)
- [The impact of climate change on mental health: a systematic descriptive review.](#)
- [Climate anxiety: What predicts it and how is it related to climate action?](#)
- [Climate change anxiety assessment.the psychometric properties of the polish version of the climate anxiety scale.](#)

BECAS

Programa de becas de posgrado del gobierno de Irlanda

Fecha límite de postulación

21 de Octubre del 2022

Entidad a cargo

Irish Research Council

Criterio de elegibilidad

Estudiantes latinos o de cualquier parte del mundo, mayores de 18 años que cuenten con grado académico Bachiller o Master

Más información y postulación

[Haz click aquí](#)

Amelia Earhart Fellowship

Fecha límite de postulación

15 de Noviembre del 2022

Entidad a cargo

Zonta International

Criterio de elegibilidad

Mujeres que estén cursando un PhD/doctorado a tiempo completo, en áreas relacionadas a la ingeniería aeroespacial o las ciencias espaciales

Más información y postulación

[Haz click aquí](#)

PASANTÍAS

Beca Cato-Show en ciencias y conservación

Fecha límite de postulación

25 de octubre del 2022

Sobre la pasantía

Inicia el 15 de Noviembre, se llevará a cabo en la Estación Biológica Wayqecha y Manu.

Criterio de elegibilidad

Peruana, bachiller, egresada y/o estudiante de postgrado en biología o carreras afines.

Más información y postulación

[Haz click aquí](#)

Pasantía de pregrado para investigación biológica en Brasil

Fecha límite de postulación

31 de Octubre del 2022

Entidad a cargo

Universidad de São Paulo
Instituto de Física de São Carlos

Requerimientos

Carta de motivación, carta de recomendación e historial de notas de la carrera.

Más información y postulación

[Haz click aquí](#)

PUBLICACIONES

Publica tu artículo científico en REDILAT

Fecha límite de postulación
31 de octubre del 2022

Entidad a cargo
Revista REDILAT

Información
Cuenta con indexación a varias plataformas entre ellas Latindex Catálogo 2.0, Livre, Latinrev, Redit, entre otras

Aplicación
[Haz click aquí](#)

Presentación de resúmenes de investigación

Fecha límite de envío
15 de Noviembre del 2022

Entidad a cargo
Revista ECI Perú

Información
El ECI fue fundado el año 1993 para reunir científicos peruanos y amigos del Perú residentes en el extranjero

Aplicación
[Haz click aquí](#)

PREMIOS

ServiceScape Scholarship 2022

Fecha límite de postulación
22 de Noviembre del 2022

Entidad a cargo
ServiceScape

Premio
Asciende a un monto de \$ 1,000.00 USD y será otorgado al mejor ensayo de 300 palabras del tema "¿Cómo impacta la escritura en el mundo actual?"

Más información y postulación
[Haz click aquí](#)

Dr Edouard Delcroix Prize Incentive Award

Fecha límite de postulación
31 de Diciembre del 2022

Entidad a cargo
HYDRO vzw and the Flanders Marine Institute vzw

Premio
Incentivo anual con un valor de 2.500 EUR, que recompensará el trabajo de un científico que inicia su carrera

Más información y postulación
[Haz click aquí](#)

Cienciencidios

Por: Gandhi

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, es un planeta gaseoso formado por hidrógeno y Helio principalmente, su masa equivale a dos veces y media la suma de los demás planetas, esta gran masa le da una supergravedad y un campo magnético enorme.

Júpiter cumple un papel heroico en nuestro sistema solar, con su supergravedad desvía o destruye la mayoría de Cometas y asteroides que se acercan a la tierra permitiendo que la vida pueda surgir y evolucionar...

Pero, hace 65 millones de años...

...Cayó un meteorito en México...

El impacto extinguió a los dinosaurios pero la vida continuó evolucionando.

El 5 de Julio del 2016, tras 5 años de viaje, llegó a Júpiter la sonda espacial JUNO La cuál estudiará la atmósfera y la magnetósfera de este planeta.

Los resultados de esta misión nos ayudará a entender cómo se forman las tormentas en Júpiter, además nos dará pistas sobre el origen y evolución del sistema solar.

Muchos astrónomos creen que Júpiter es impactado por 7 objetos grandes en promedio cada año. Gracias a la protección de Júpiter la vida en la tierra es segura y los humanos pudimos evolucionar para poder estudiar las estrellas y los planetas.

SE BUSCA

Emplumado malhechor desconocido, fue visto cazando pequeños e inofensivos polluelos en las Lomas de Jatosisa, Pachacámac, entre las 10:00 y 11:00 a.m.

Si tienes información de los lugares que habita y/o su nombre científico, escríbenos al inbox de cualquiera de nuestras redes sociales:

Fotografías tomadas por Eduardo Carrión
Móvil: (+51) 993 900 009

biotacorarevista@gmail.com

[@biotacora](https://twitter.com/biotacora)

[@biotacorarevista](https://www.facebook.com/biotacorarevista)

[@biotacorarevista](https://www.instagram.com/biotacorarevista)